

УДК 371.7

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОК – ПАУЭРЛИФТЕРОВ

УШЕНИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Магистрант высшей школы образования Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева

Научный руководитель – У. МАРЧИБАЕВА

Астана, Казахстан

Аннотация. В статье описаны методы оценки психологического состояния спортсменок, занимающихся силовыми видами спорта. Целью данной работы является анализ и систематизация методов оценки психологического состояния спортсменок, выявление наиболее эффективного метода экспериментальным путем. В исследовании приняло участие 30 девушек разной возрастной категории – 18, 19 и 20 лет, занимающихся пауэрлифтингом. Для оценки психологического состояния использовались опросник «Цель – Средство – Результат» А.А. Карманова, опросник «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана, методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге, методика «Градусник» Ю.Я. Киселева, шкала ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина, 16-факторный опросник Р. Кеттелла. Результаты показали, что возраст спортсменок напрямую граничит с общим психологическим состоянием: двадцатилетние девушки, занимающиеся пауэрлифтингом, наиболее стрессоустойчивы и обладают повышенной мотивацией к победе.

Ключевые слова: пауэрлифтинг, психологическое состояние, психодиагностика, анкетирование, опросник, тревожность, саморегуляция, мотивация.

Введение. Психологическое состояние спортсменок по пауэрлифтингу в полной мере не изучено, однако принято считать, что различные виды спорта обуславливают ломку традиционных гендерных стандартов женского поведения. Данный вид спорта требует не только выдающейся физической подготовки, но и высочайшей психологической устойчивости, мотивации и способности к саморегуляции в условиях соревновательного стресса и интенсивных тренировочных нагрузок. Эта проблема достаточно актуальна, в данной работе мы провели анализ и систематизацию методов оценки психологического состояния спортсменок, занимающихся пауэрлифтингом. Проанализировав научную литературу о пауэрлифтинге как разновидности тяжелой атлетики, выделили основные закономерности женского пауэрлифтинга. Это, в первую очередь, физиологические особенности. По мнению Авсиевича В.Н., функциональное состояние юных спортсменов зависит не только от возрастных изменений, но и от получаемой тренировочной нагрузки. Соответственно основным моментом в управлении тренировочным процессом является проблема определения объема оптимальных силовых нагрузок, адекватных физиологическим возможностям организма юного атлета, иными словами, выбор для определенного биологического состояния организма спортсмена нагрузок, которые дают наибольший тренировочный эффект для достижения высоких соревновательных результатов и при этом не вредят здоровью [1]. Рост достижений пауэрлифтеров теснейшим образом связан с функциональными особенностями организма. Повышение или снижение функционального состояния зависит от характера и величины тренировочной нагрузки, поэтому центральным вопросом в управлении спортивной тренировкой является проблема выбора оптимальных нормированных нагрузок, адекватных возможностям организма атлета, иными словами, выбор для определенного состояния организма атлета таких нагрузок, которые дают наибольший эффект в достижении спортивных результатов [2]. У женщин мышечная масса меньше, чем у

мужчин, уровень тестостерона тоже на более низком уровне, поэтому силовые тренировки требуют индивидуализации; женщины обладают более высокой гибкостью и выносливостью, что является отличным подспорьем для быстрого восстановления. Также нельзя не отметить влияние гормональных циклов на силу, настроение и мотивацию к победе. Еще одной немаловажной закономерностью является процесс адаптации женщин к тренировочному процессу: особенно повышена техничность в приседаниях, жиме лежа. Силовой прогресс замедленный, но при верном соблюдении тренером периодизации и интенсивности прогресс будет стабилен, без перепадов и скачков. В данной работе мы подробно остановимся на психоэмоциональных закономерностях, таких как эмоциональные скачки ввиду гормонального фона, целевой ориентации мотивированных действий (к примеру, ломка стереотипов), пониженной стрессоустойчивости. Также на психологическое состояние женщин, занимающихся пауэрлифтингом, влияют социальные и культурные аспекты, к примеру, гендерные стереотипы, поддержка баланса между спортивной деятельностью и семейными взаимоотношениями.

Цель: проанализировать и систематизировать методы оценки психологического состояния спортсменок – пауэрлифтеров, выявить эффективную модель, позволяющую объективно оценивать динамику психологического состояния.

Задачи:

1. Проанализировать научную литературу о пауэрлифтинге как разновидности тяжелой атлетики, об оптимальных методах определения психологического состояния спортсменок
2. Подобрать оптимальные методы оценки психологического состояния для девушек, занимающихся силовыми видами спорта.

В Казахстане пауэрлифтинг как вид спорта официально зарегистрирован с 1987 года, когда при создании Федерации атлетизма СССР была предусмотрена комиссия по силовому троеборью (пауэрлифтинг). Популярность этого вида спорта росла настолько быстро, что уже в 1990 году была образована самостоятельная Федерация пауэрлифтинга, ставшая членом IPF. В данный момент в Казахстане зарегистрировано две федерации пауэрлифтинга IPF и WPC, каждая из которых самостоятельно проводит соревнования на республиканском уровне, принимает участие в престижных соревнованиях мирового масштаба [3].

Материалы и методы. Нами была проанализирована научно-методическая литература об оптимальных методах определения психологического состояния спортсменов и подобраны оптимальные методы оценки психологического состояния спортсменок в силовом виде спорта [4-9]. Ведущими методами определения психологического состояния спортсменов являются анкетирование и опросники, интервью и наблюдения, биомаркеры и физиологические методы, психодиагностические тесты по определению конкретных характеристик (методика Спилбергера – Ханина: измерение уровня тревожности; опросник Бека: диагностика депрессивных состояний; методика SAN (самочувствие, активность, настроение): экспресс-оценка текущего состояния[4]. Также вполне информативным для оценки психологического состояния спортсменок является ведение самоотчетов и дневников. Такие самоанализы позволяют отслеживать колебания настроений, возрастание или уменьшение мотивации, связи между тренировочной нагрузкой и эмоциональным состоянием. Наблюдение и экспертная оценка позволяют провести анализ поведения спортсменки на тренировках и соревнованиях, оценки реакции на стрессовые ситуации, взаимодействие с тренером и командой[5].

Более подробно мы остановились на изучении методов анкетирования и опросников. Данные типы определения психологического состояния не требуют длительного времени, специального оборудования или препаратов, исследование и диагностика занимают не более одного месяца. Для опросов было отобрано тридцать девушек в возрасте 18, 19, 20 лет, занимающихся пауэрлифтингом профессионально. Базой для проведения диагностического исследования и выявления психологического состояния стал тренажерный зал «ChampionFitness», находящийся в Сарыаркинском районе города Астаны по адресу Жамбыла 8. Все спортсменки регулярно принимают участие в соревновательной деятельности и

поддерживают физическую форму, тренируются под чутким руководством ведущих тренеров. Каждая из опрошенных принимала участие в шести выбранных нами видов анкетирования: опросник «Цель – Средство – Результат» А.А. Карманова, опросник «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана, методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге, методика «Градусник» Ю.Я. Киселева, шкала ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина, 16-факторный опросник Р. Кеттелла.

Анкетирование проводилось в течение двух месяцев текущего 2025 года - сентября и октября. Имена испытуемых спортсменов по их просьбе мы скрыли под буквенным обозначением А1-18, А2-18, А3-18, А4-18, А5-18, А6-18, А7-18, А8-18, А9-18, А10-18; В1-19, В2-19, В3-19, В4-19, В5-19, В6-19, В7-19, В8-19, В9-19, В10-19; С1-20, С2-20, С3-20, С4-20, С5-20, С6-20, С7-20, С8-20, С9-20, С10-20. Последние числа в данном шифре обозначают возраст спортсменов.

Результаты. Опросник «Цель – Средство – Результат» А.А. Карманова помогает выявить ведущие мотивационные установки (на победу, на процесс, на самореализацию и др.), возможные внутренние конфликты между целью и средствами, слабые зоны [6]. По итогам данного анкетирования нами было выявлено, что испытуемые в восемнадцатилетнем возрасте А1-10 ориентированы на победу и призвание, что обусловлено целью самовыражения, что присуще позднему юношескому максимализму. Испытуемые под шифром В1-10 в возрасте девятнадцати лет желают развиваться и преодолевать себя и осознают спортивную деятельность как источник здоровья. Испытуемые под обозначением С в возрасте 20 лет получают удовольствие от процесса тренировок и соревновательной деятельности (Таблица 1).

Таблица 1 – Показатели опросника «Цель – Средство – Результат» А.А. Карманова

	A1-18	A2-18	A3-18	A4-18	A5-18	A6-18	A7-18	A8-18	A9-18	A10-18
Результативный	+	+	+	+		+	+	+	+	+
Процессуальный					+					
Целевой	+	+	+	+	+	+	+			+
Инструментальный									+	
Конформный										

	B1-19	B2-19	B3-19	B4-19	B5-19	B6-19	B7-19	B8-19	B9-19	B10-19
Результативный										
Процессуальный										
Целевой	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Инструментальный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Конформный										

	C1-20	C2-20	C3-20	C4-20	C5-20	C6-20	C7-20	C8-20	C9-20	C10-20
Результативный										
Процессуальный	+		+	+	+	+	+	+	+	+
Целевой								+		
Инструментальный		+								
Конформный										

Опросник «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана используется для оценки уровня развития волевой саморегуляции у спортсменов, в том числе и у девушек, занимающихся силовыми видами спорта. Волевая саморегуляция — это способность контролировать свои эмоции и преодолевать препятствия [7]. По результатам данного опросника у спортсменок А1-10 в возрасте восемнадцати лет высокий уровень целеустремленности и настойчивости, но низкий самоконтроль — они могут "перегорать" на соревнованиях, делать ошибки от переизбытка эмоций. Целеустремленность и самоконтроль находятся на высоком уровне у девятнадцатилетних испытуемых В 1-10. Гибкость, самоконтроль и целеустремленность были выявлены в наибольшем количестве у испытуемых С20, что напрямую связано с возрастными изменениями, четко поставленной мотивацией. Данная методика помогает выявить внутренние «ресурсные» и «проблемные» зоны.

Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге (Шкала социального стресса Холмса и Раге / Holmes and Rahe Stress Scale) оценивает скрытый стресс, который мешает тренировкам, концентрации внимания и полноценному сну. Это помогает адаптировать нагрузку, позволяет оценить спортсменов с высоким риском перетренированности, выгорания, травм [8]. Исходя из анализа полученных результатов, нами было обнаружено, что большинство испытуемых шифров А18 и С20 имеют баллов от 150 до 199, что свидетельствует об умеренном риске или риске легких нарушений во время тренировок или соревнований. Все респонденты категории В19 обладают низким уровнем стресса, средний показатель этих опрошенных составил 123 балла. Следует учитывать тот факт, что опыт в соревнованиях международного образца значительно шире у лиц категории В19.

Экспресс-оценка эмоциональных состояний спортсмена определяется с помощью «градусника» состояний, предложенного Ю.Я. Киселевым[9,с.216]. Данная методика заняла наименьшее количество времени, порядком около пяти часов. На проверочном этапе все испытуемые показали наилучшие результаты. Самочувствие, настроение, желание тренироваться колеблется от 90 до 100 процентов; удовлетворенность тренировочным процессом на высшем уровне- от 95%; отношение с друзьями и отношения с тренером от 85 до 95%; спортивные перспективы и готовность к соревнованиям от 85 до 90%.

Шкала ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина (State-Traite Anxiety Inventory, STAI) является надежным и информативным способом диагностики уровня тревожности. Данная методика влияет на коррекцию психоэмоционального состояния: если у спортсмена высокий уровень личностной тревожности, это может повлиять на его мотивацию и прогресс. Работая с этим аспектом, можно улучшить самочувствие и результат[9,с.217-218]. По результатам данного опросника можно утверждать о том, что ситуативная тревожность повышена у более молодых представителей силового вида спорта, а наименьшей тревожностью обладают респонденты категории С20. Личностная тревожность находилась в пределах нормы, средний показатель от 31-40 баллов, что свидетельствует о благоприятном психологическом фоне спортсменок (Таблица 2).

Таблица 2- Результаты методики «Шкала ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина»

Испытуемые	Ситуативная	Личностная
А18 (1-10)	45-высокий уровень	39 – средний уровень
В19(1-10)	35-средний уровень	35-средний уровень
С20(1-10)	18-низкий уровень	31-средний уровень

16-факторный опросник Р. Кеттелла (16PF) — это известная методика, предназначенная для оценки личностных характеристик и психологического профиля человека. Данный опросник используется тренером для понимания сильных и слабых сторон спортсмена, для отслеживания динамики личностных изменений, для корректировки тренировок [9, с.219]. Высокие баллы по факторам экстраверсии и готовности к лидерству могут указывать на спортсмена с высокой социальной активностью и склонностью к лидерству. Наивысшие баллы

по данным показателям отслеживаются у спортсменок С20. Также у этих испытуемых набраны высокие баллы по факторам эмоциональной стабильности и самоконтроля, это свидетельствует о высокой стрессоустойчивости. Высокие баллы по фактору беспокойства могут указывать на высокий уровень тревожности перед соревнованиями. Это было обнаружено у категории испытуемых В18. Опрошенные категории С20 показали себя во всех факторах со средним результатом, наивысшими были консерватизм, постоянство, низкий уровень тревожности и уверенность в себе. Это указывает на стабильную результативность в данном виде спорта. Подтверждением этому являются успехи в соревнованиях и дисциплина на тренировках. Данный метод анкетирования наиболее ярко показал эмоционально-психологическое состояние испытуемых, но и потребовал наибольшее количество времени (Таблица 3).

Таблица 3- Показатели проведенной методики «16-факторный опросник Р. Кеттела (16PF)»

Фактор личности, макс. 11 вопросов	A18(1-10 респондентов) среднее количество набранных баллов	B19(1-10 респондентов) среднее количество набранных баллов	C20(1-10 респондентов) среднее количество набранных баллов
Готовность к лидерству	7	8	11
Чувствительность	8	8	7
Интеллект	6	7	9
Эмоциональная стабильность	7	8	10
Доминирование	9	8	9
Склонность к беспокойству	9	7	6
Гибкость в поведении	5	8	9
Сексуальность	5	7	8
Самоконтроль	6	8	9
Экстраверсия	7	8	10
Обострённое восприятие	7	7	6
Консерватизм	9	9	7
Постоянство	9	9	8
Низкий уровень тревожности	6	9	9
Непостоянство	7	8	6
Уверенность в себе	9	9	9

Обсуждение. По результатам опросника «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана спортсменки в восемнадцатилетнем возрасте обладают высокой целеустремленностью, упорством и настойчивостью, однако зачастую теряют самообладание, что приводит к выгоранию уже на предсоревновательном этапе. Испытуемые в возрасте девятнадцати лет имеют повышенный самоконтроль. Гибкость и целеустремленность были выявлены в наибольшем количестве у испытуемых С20, что напрямую связано с возрастными изменениями, четко поставленной мотивацией.

Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге помогла нам определить, что больший процент испытуемых имеет умеренный риск или риск легких нарушений во время тренировок или соревнований. Представители категории В19 обладают низким уровнем стресса.

Экспресс-оценка эмоциональных состояний спортсмена при помощи «градусника» состояний, предложенного Ю.Я. Киселевым заняла наименьшее количество времени. На ОФ «Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"»

проверочном этапе все испытуемые показали наилучшие результаты. Самочувствие, настроение, желание тренироваться, удовлетворенность тренировочным процессом, отношение с друзьями и отношения с тренером, спортивные перспективы, готовность к соревнованиям – все эти показатели у всех опрошенных обнаружены на высоком порогом уровне.

Шкала ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина показала, что ситуативная тревожность повышена у более молодых представителей силового вида спорта, а наименьшей тревожностью обладают респонденты категории С20.

16-факторный опросник Р. Кеттелла продемонстрировал высокий показатель факторов экстраверсии и готовности к лидерству, консерватизма, постоянства, низкого уровня тревожности и уверенности в себе у спортсменок более старшего возраста. Такие качества приносят успех в данном виде спорта. У респондентов С20 набраны высокие баллы по факторам эмоциональной стабильности и самоконтроля, это свидетельствует о высокой стрессоустойчивости, эти спортсменки получают удовольствие от процесса тренировок и соревновательной деятельности. У восемнадцатилетних же пауэрлифтерок обнаружены максимальные баллы по фактору беспокойства, что указывает на высокий уровень тревожности перед соревнованиями. Однако та же категория ориентирована на победу и призвание, это является их средством самовыражения, что присуще позднему юношескому максимализму. Испытуемые девятнадцати лет желают развиваться и преодолеть себя, осознают спортивную деятельность как источник здоровья. Данный метод анкетирования наиболее ярко показал эмоционально-психологическое состояние испытуемых, однако, и потребовал наибольшее количество времени.

Заключение. Психологическое состояние спортсменок, занимающихся пауэрлифтингом, напрямую зависит от возрастных изменений. В 18-летнем возрасте положение еще шаткое и нестабильное, в 19 лет психологическое состояние обоснованно устойчиво, спортсменки в возрасте 20 лет имеют низший порог тревожности, уверенно идут к цели и мотивированы на успех. Наиболее эффективным методом мы признали 16-факторный опросник Р. Кеттелла.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Авсиевич В.Н. Специфическая функциональная проба в пауэрлифтинге // Вестник физической культуры. – 2012. - № 2. - 88 с.
2. Дальский Д.Д., Зверев В.Д., Науменко Э.В., и др. Физиологический пауэрлифтинг/под ред. В.А. Таймазова, А.А. Хадарцева. — Тула: Тульский полиграфист, 2013. — 120 с.
3. Авсиевич В.Н. Управление тренировочным процессом в пауэрлифтинге: монография / В. Н. Авсиевич; М-во образования и науки Респ. Казахстан, Казах. акад. спорта и туризма. — Казань : Бук, 2019. — 232 с.
4. Вяткин Б.А., Ложкин Г.В. Интегральная индивидуальность человека в спортивной деятельности //Наука в Олимпийском спорте. 2002. № 1. – 88 с.
5. Горская Г.Б. Психологическое обеспечение подготовки спортсменов. Краснодар: КГУФКСТ. 2008. – 220 с.
6. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб: Питер. 2018. – 352 с.
7. Николаев А.Н. Эффективность индивидуализации психологической подготовки спортсменов //Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2017. – 75 с.
8. Толочек В.А. Феномен стиля в спорте: история, результаты и перспективы исследования //Спортивный психолог. 2018. № 2 (49). – 18 с.
9. Уляева Л.Г. Личностные ресурсы спортсменов: структура, содержание, психологические условия их реализации в детско-юношеском спорте: монография. М.: Перспектива, 2023. - 216-220 с.